

DINIY QARASHLARNING RIVOJLANISHIDA DEHQONCHILIKNING O`RNI

Fayziyev Abdusamad Abduxoliq o`g`li

Termiz davlat universiteti tarix fakulteti 2-kurs magistranti

Ilk sivilizatsiyalarda Diniy e'tiqodlarning shakllanishi va rivojlanishi bevosita dehqonchilik bilan bog'liq hisoblanadi. Dehqonchilikning o'rni va roli beqiyos hisoblanadi. Shunisi e'tiborga loyiqki, qishloq xo'jaligining kelib chiqishi va xudolar o'rtasidagi bog'liqlik haqidagi bu nuqtai nazar qadimgi sivilizatsiyalar kelib chiqishining barcha ma'lum hududlarida mutlaqo hukmronlik qiladi. Har bir sivilizatsiya vakillari o'zlarida mavjud bo'lgan oziq mahsulotlarini o'zlarining xudolari tuhfası sifatida qabul qilishgan va bu uchun doimiy ravishda xudolar uchun qurbonliklar keltirishgan. Masalan:

- ❖ Buyuk xudo Quetzalcoat Meksikaga makkajo'xori olib keldi.
- ❖ Peru And tog'laridagi odamlarga Virakocha xudosi qishloq xo'jaligini o'rgatgan.
- ❖ Osiris dehqonchilik madaniyatini Efiopiya (ya'ni Habashiston) va Misr xalqlariga berdi.
- ❖ Shumerlarni qishloq xo'jaligi bilan osmondan tushib, ularga bug'doy va arpa urug'larini olib kelgan xudolar Enki va Enlil olib kirishgan.
- ❖ Xitoyliklarga qishloq xo'jaligini rivojlantirishda "Samoviy daholar" yordam bergan.
- ❖ Tibetga esa "Donolik lordlari" ilgari Yerda noma'lum bo'lgan mevalar va don ekinlarini olib kelishdi.

Hindistonda Sanskrit tilidagi moy va kunjut so'zlari bir xil bo'lishi kunjut o'stiriladigan birinchi moyli o'simliklardan biri bo'lishi mumkinligini ko'rsatadi (Sampson 1936). Bu so'zlar ('tila', 'jartila', 'tilpinja', 'tilapinjı') miloddan avvalgi Vedik matnlarida uchraydi. Tila eng qadimgi davrlardan beri diniy marosimlarda ishlatilgan. U avliyo deb hisoblangan (Xopkins, 1968) va til urug'larini taklif qilish gunohlarni yo'q qilishning samarali vositasi hisoblangan. Aytishlaricha, suv va kunjut qurbonligi odamni ota-bobolarining barcha qarzlaridan xalos qiladi degan aqida ham bo'lgan.

Qadimgi Sharq manbalari ko'rsatmoqdaki, don - o'lim va tirilishning ramzi hisoblangan. U pishib, o'lib, yerga tushib, singib, o'sib chiqib, barglar va boshog'lar chiqaradi. Ibtidoiy insonlar mifologiyasida don timsolida "o'lim ustidan o'ziga xos g'alaba va matonat" yaratilgan. Inson bug'doy siklogenezida o'z taqdirini - o'lish, o'zidan zurriyot qoldirish, dondan paydo bo'lgan bug'doy boshog'i kabi farzandlari timsolida yashash falsafasini kashf etgan ko'rinadi.

Albatta, paleolitda ham bu g'oya bo'lgan, fikrimizcha u davrlarda kuchli hayvonlar yaratuvchanlik tushunchasini anglatgan, ammo ular o'lim va tirilishga oid ramziy ma'no kasb etmasdan, faqat o'limdan oldingi hayot uchun mavjud bo'lgan, don esa to'liq anastatik ma'noni ifodalay olgan.

Shunday qilib, diniy tasavvurlar o'simliklar dunyosi hayotidagi ritm, ya'ni tug'ilish (ko'karish), o'lish (qurish) va qayta tug'ilish sirlarini o'rganishdan hosil bo'lgan. Shuning uchun biz donni yanchish va saqlash bilan bog'liq ob'ektlarni o'simliklarni madaniylashtirishdan oldingi davrlarga xos yodgorliklarda, aynan muqaddas nuqtalarda uchratamiz.

Ayol naslni erkakdan olganidek, yer ham urug'ni sepuvchidan oladi. "Qabr – yerning qorni" timsolida tushunilgan, marhum ham yangi hayotning urug'i, ibtido esa uning ekuvchisi sanalgan. M. Dunantga ko'ra, marhum jasadini don saqlaydigan idishlarga joylashtirishdan maqsad marhumlarning qayta tirilishiga ishonch e'tiqodidir.

Ta'kidlanganidek, bug'doy ko'plab xalqlar e'tiqodida o'ziga xos ahamiyat kasb etgan. Ayniqsa, O'rta Osiyo aholisining ijtimoiy hayotida bug'doy va undan tayyorlanadigan mahsulotlar bilan bog'liq qadimgi e'tiqodiy tasavvurlarning izlari saqlanib qolgan. O'rta Osiyoda bug'doyning muqaddaslashtirilishi zardushtiylik dinida o'zining yorqin ifodasini topgan. Bug'doy boshqa dinlarga nisbatan zardushtiylikda ko'proq diniy ahamiyatga egaligi bilan ajralib turadi. Zardushtiylikda bug'doy nafaqat yerni alqab poklovchi, balki yovuzlik timsoli bo'lgan dayevalarga qarshi kurashni vositasi ham hisoblangan. Bu haqda "Avesta"ning "Videvdat" qismida alohida alqovlar bitilgan.

Dayevalarga qarshi kurash zardushtiylikning asosiy mazmunini tashkil etishi hisobga olinsa, bug'doyning nechog'lik muqaddasligi, hattoki yovuzlikdan saqlovchi qurol ekanligini anglash mumkin. Bug'doy "Videvdat"da ko'p bora tilga olinsada, "Avesta"ning qadimgi qismlarida deyarli uchramaydi. Nega aynan bug'doy devlarga qarshi kurash vositasiga aylangan degan savolga ham aynan mazkur muqaddas kitobdan javob topishimiz mumkin.

Avestada bug'doy "gantuma", Rigvedada "godhūma", nomi bilan tilga olinib, hindiariy tilidagi "ga/ondh" kelib chiqqan. Bu nom deyarli barcha hindieroniylar tillarda qisman dialektik o'zgarishlar bilan saqlanib qolgan. Bug'doy so'g'd tilida "yntm", "yandum", qadimgi xorazm tilida "ynd(y)m" shaklida uchraydi. Biroq lingvistlar Avestadagi bug'doy so'zining etimologiyasi haqida aniq bir xulosaga kelishmagan. O'rta Osiyoning sharqiy eroniy tilida so'zlovchi ba'zi aholisi bug'doyni žindam, žandam deb ham atashini hisobga olib, bu so'zlar eroniy tillardagi "zinda - tirik" so'zi bilan aloqadorligini taxmin qilish mumkin. Bu ehtimolning asoslari tadqiqot davomida o'z aksini topgan.

Avestaning dastlabki qismlarida bug‘doy, don ekilgan dalalar juda kam tilga olinadi. Yasna 42.2; Yetti kichik yashtning 3 va 8-bandlari; Yetti Buyuk yashtning 44-bandlarida yazadlarga bag‘ishlangan alqovlarda najotbaxsh bug‘doy dalalari olqishlangan. “Zamyad-yasht”da tog‘larni ulug‘lovchi matnda “qurbonlik noni”, “ehson noni” iboralari alohida ahamiyatga ega. Ushbu bandning tarjimasiga oid sharhlarda A.Mahkam va I.M.Steblin-Komenskiylar bu iborani “dron” (Avesta. draonah) deb izohlashgan.

“Yer sha‘niga aytilgan so‘zlar” deya ataluvchi, “Videvdat”ning 3-fragardi dehqonchilikni ibodatga tenglashtiradi. Ushbu fragardda eng baxtiyor yer sifatida Ahura Mazda don (bug‘doy) ekiladigan yerlarni ta‘riflaydi (Videvdat III.4.), ishlov berilmagan yer baxtsiz, umr yo‘ldoshini kutayotgan barkamol qizga o‘xshatilgan (Videvdat III.24.), qo‘riq yerlarni o‘zlashtirib, unga don ekkan kishi pokiza qizni baxtiyor etgandek savobga ega bo‘lib, oilasiga farvonlik taqdim etgan (Videvdat III.25.). Yer mehnatkash dehqonga rizq-ro‘z va‘da etgan (Videvdat III.26-27.), aksincha g‘ayratsiz kishilarni esa yerdan foydalanmaslik xor-zorlikka olib borishi bilan ogohlantirgan (Videvdat III.28-29.). Yerga ishlov berish va don sepish Mazda dinining manbai, qudrati sifatida yuzlab sajda, minglab ta‘zim, o‘n minglab qurbonliklarga teng deb bilingan, don ekish guyo Ashah (Haqiqatni), imon urug‘ini ekishdir, har bir sepilgan don duo sanalib, Mazda Yasna dinini yuzlab qishloqlarga, minglab qo‘rg‘onlarga yoyish savobiga ega bo‘lgan (Videvdat III.29-30.). Yerga don sepilsa daevalarni ter bosib, o‘rnidan qo‘zg‘aladi, don unib chiqqanda kuchsizlanib titray boshlaydi, don yanchilib un qilinganda esa yanada uv solib faryod chekadilar, xamir qorilganda esa og‘zi kuyib shataloq otib qochadilar, undan non tayorlanishi bilan daevalar halok etilgan. Bug‘doyning xirmonga uyilishi daevalarning halokatiga olib keladi deb sanalgan. Bug‘doy bosh chiqargan xonadondan daevalar uzoqlashgan va boshqa yaqinlashmagan. Xonadonda bug‘doy omborining borligi daevalarni qizdirilgan temir bilan kishanlash deb tushunilgan (Videvdat III.31-32.). Shuning uchun ham O‘rta Osiyo xalqlarida odatda “uying bug‘doyga to‘lgur” degan duo ishlatiladi.

Uylarning kirish qismida bug‘doy boshoqlari dastasini ilib qo‘yiladi, maqsad yovuz nazardan saqlash hisoblanadi, bu odatning negizlari ham g‘azab va hasad daevasi Aeshmaga qarshi kurashga borib taqaladi. Hatto hozirga qadar O‘rta Osiyo musulmon aholisi marhumni janozasini o‘qishdan oldin uning yoshini hisoblab, yoshiga mos ravishda bug‘doy miqdori bilan sadaqa berish odati mavjud. Shuningdek marhumning qabri ustiga bug‘doy sepishdan maqsad ham uni o‘lim daevasi Nasudan himoya qilish bo‘lishi mumkin.

Videvdatning 5 fragardiga ko‘ra homilasi tushgan yoki nobud bo‘lgan ayolning vujudiga Nasu – o‘lim daevasi kirgan hisoblangan, bu ayolning vujudidan daevalarni haydash uchun ayol kishi alohida saqlanib unga navbatdagi tabiiy poklanishi uchun

uch, yo olti, yo to‘qqiz jom kul aralashirilgan kumiz ichmog‘i kerak hisoblangan. Shundan keyingina ayol biyaning, sigirning, qo‘yning echking qaynatilgan sutini qaymoq qo‘shib yoki qaymoq qo‘shmay ichishlari mumkin, so‘ngra oftobda toblab dudlangan go‘sh t yeyishlari, quruq lekin yanchilmagan don yeyishlari, suv qo‘shib yumshatilgan may ichishlari mumkin (Videvdat V.50-54.).

Zardushtiylar uchun Nasu kirgan mayit vujudiga tekkan kishini poklash nihoyatda muhim hisoblangan, buni bajaruvchi ashavan (kohin) mazdayasnani mukamal bilishi lozim bo‘lgan, aks holda soxta ashavanning kasofati tufayli Nasu daevasi inson vujudida qudratga to‘ladi. Shundan so‘ng bu zamindan osoyishtalik, farovonlik, tandurustlik, darmon barakot va afzunlik, bug‘doy va giyohlarning unumdorlik hamda hosili yo‘q bo‘ladi. Toki soxta ashavan jazolanib, qatl etilmaguncha hayot o‘z o‘rniga qaytmaydi (Videvdat IX.51-57.). Avestada yalqovlik, dangasalik daevalarga xos illat sifatida talqin etilgan, shu nuqtai nazardan mehnat ibodat darajasiga ko‘tarilgan. Shuning uchun ham mayit tanasiga tekkan odamni Nasu nafasidan saqlash muhim sanalgan.

Avestada yer tirik jonli mavjudot sifatida talqin etilgan, jamiyatda yuz bergan ma‘naviy illatlar yerga ta‘sir ko‘rsatadi deb tushunilgan. Jumladan zardushtiylar uchun muqaddas sanalgan it kabi mavjudotlarni o‘ldirish qurg‘ochilikka olib kelishi oqibatida obod yerni qutu baraka tark etadi, sog‘liq, bardamlik bu manzildan ketadi. Bu yer gullab yashnamaydi, ne‘matlari ko‘paymaydi. U yerdan maysalar o‘sib chiqmaydi, don unda yetishmaydi, o‘tloqdar bo‘lmaydi. Faqatgina gunohkor jazolansa – qatl etilsagina avvalgi farovonlik qaytadi deyiladi (Videvdat XIII.50-56.).

Videvdatda kemiruvchilarga salbiy munosabatda bo‘lishga sababni ifodalovchi muhim bir jihat bayon tilgan. Suv itini o‘ldirgan odam tavbasi qabul bo‘lishi uchun qilishi lozim bo‘lgan ishlardan biri sifatida donni tashib ketuvchi mingta katta chumolini o‘ldirishi kerak bo‘lgan (Videvdat XIV.5) [37]. Chumolilarni o‘ldirishni fors maglari ulkan savob deb bilishganini Gerodot ham ta‘kidlab o‘tgan [38]. Ya‘ni kemiruvchilar aynan bug‘doyga zarar yetkazgani uchun ham ular Ahriman xizmatida hisoblangan.

Videvdatda oy ko‘rgan ayolga taom berish qoidalarida ham nonga alohida e‘tibor qaratilgan. Jumladan, bunday ayolga taom beruvchi kishi uch qadam kam yaqinlashmasdan ikki dinor miqdorida non, bir dinor miqdorida taom berishi lozim bo‘lgan (Videvdat XVI.5-7.). Bu o‘rinda oy ko‘rgan a‘zoyi badanida, vujudida Axriman yaratgan nopok xrafstralar – devlar, jinlar, turli zararli hashoratlar bo‘ladi degan fikr mavjud bo‘lgan. Biroq, bu o‘rinda non (don, bug‘doy) poklovchi vosita sifatidami? Yoki shunchaki yemish sifatida berilayotgani aniq emas. Avestaning keyingi matnlarida ham bug‘doy, don ekilgan maydonlar (Videvdat XIX.26), bug‘doy rizq-nasiba (Vishtasp Yasht 6; 36.) sifatida tilga olingan.

